

PARRANDALARDAGI EYMERIOZ KASALLIGIDA OOCISTALARNING BIOLOGIYASI VA RIVOJLANISH SIKLI

Avezimbetov Sh.D., Khojamuratova A.Ya.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Annotatsiya: Eymerioz kasalligiga sabab bo'luvchi parazitlarning tashqi muhitda saqlanishi va yuqish qobiliyati aynan oocistalar bilan bog'liqligi. Oocistalar - parazitning tashqi muhitda uchraydigan, ko'payish jarayonining eng barqaror va yuqish uchun zarur bosqichlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: *Eymerioz, Oocistalar, eymeria, koksidioz, parazit, parrandachilik.*

Kirish: Eymerioz (koksidioz) — parrandalarda keng tarqalgan, ayniqsa ichki organlarni zararlaydigan protozoal parazitlar kasalliklardan biridir. Ushbu kasallik parrandalarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazib, ularning o'sish sur'atlarini sekinlashtiradi, ko'payishini kamaytiradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi iqlimi va geografik joylashuvi jihatidan O'zbekistonning boshqa hududlaridan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mintaqaning asosan cho'l va yarim cho'l hududlardan iboratligi, haroratning yozda yuqori, qishda esa keskin sovuqligi, shuningdek, namlik darajasining pastligi parazitlar va ularning rivojlanish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, parrandachilikda uchraydigan protozoal kasalliklar, xususan eymeriozning tarqalishi va uning agentlari bo'lgan oocistalarning hayotiy sikli va tashqi muhitdagi mavjudligi Qoraqalpog'iston sharoitida alohida o'rganishni talab qiladi.

Eymerioz kasalligining yuqish manbai sifatida "oocistalar" muhim rol o'ynaydi. Oocistalar - Eimeria parazitining tashqi muhitga chiqariladigan, eng barqaror va infeksiya bosqichi hisoblanib, ular orqali kasallik parrandalar orasida tez tarqaladi. Oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiya jarayoni parazitlarning yuqish qobiliyatini belgilaydi. Qoraqalpog'iston sharoitida ayniqsa yoz va kuz oylarida yuqori harorat va kam namlik oocistalarning sporulyatsiya jarayoniga qanday ta'sir qilishi, ularning uzoq muddat saqlanishi va yuqish qobiliyatini saqlab qolishdagi roli o'rganilishi zarur.

Qoraqalpog'iston sharoitida parrandachilik va eymerioz kasalligining ahamiyati. Qoraqalpog'iston Respublikasida parrandachilik -iqtisodiyotning aholi turmushida muhim o'rin tutuvchi tarmoqlaridan biridir. Ayniqsa kichik va o'rta xo'jaliklarda parranda boqish odatiy holga aylangan bo'lib, bu soha hudud aholisi uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, parrandachilikda yuzaga keladigan kasalliklar, xususan protozoal kasalliklar, jumladan eymerioz, bu sohaning samaradorligini pasaytirib, iqtisodiy zarar keltiradi. Qoraqalpog'istonning mintaqaviy sharoitlarida parrandachilikda sog'lomlikni saqlash, kasalliklarning oldini olish va ularni samarali davolash eng dolzarb vazifalardan biridir.

Eymerioz kasalligiga sabab bo'luvchi parazitlarning tashqi muhitda saqlanishi va yuqish qobiliyati aynan oocistalar bilan bog'liq. Oocistalar - parazitning tashqi muhitda uchraydigan, ko'payish jarayonining eng barqaror va yuqish uchun zarur bosqichi hisoblanadi. Ular parazitning hayot aylanishining final bosqichi sifatida, parazitlar chiqariladigan najas orqali tashqi muhitga chiqadi va mos sharoitlarda yuqish qobiliyatiga ega bo'lgan infeksiya shakliga (sporulyatsiyaga) aylanishadi. Bu jarayon parrandalar orasida kasallikning tez va keng tarqalishiga sabab bo'ladi.

Oocistalarning biologik xususiyatlari va rivojlanish sikli: Eimeria parazitining hayot sikli ikki bosqichdan iborat: ichki va tashqi bosqichlar. Ichki bosqichda parazit parranda organizmida ko'payadi, hujayralarni zararlaydi va shu orqali kasallik belgilari paydo bo'ladi. Tashqi bosqichda esa oocistalar najas orqali tashqariga chiqadi va u yerda sporulyatsiyaga uchrab, yuqish uchun tayyor shaklga aylanadi.

Oocistalarning tashqi muhitda rivojlanishi harorat, namlik, kislorod mavjudligi kabi bir qancha omillarga bog'liq. Qoraqalpog'iston sharoitida bu omillar o'zgaruvchan bo'lib, ayniqsa

yoʻz oylarida yuqori harorat va kam namlik, qishda esa past harorat va baʼzan qor yogʻishi oocistalarning hayotiyiligini sezilarli darajada taʼsir qiladi. Shu bilan birga, mintaqadagi suv havzalari, oziq-ovqat manbalari va sanitariya-gigiyena holati ham oocistalarning tarqalishiga taʼsir koʻrsatadi.

Oocistalarning parrandachilikda roli va profilaktika choralarini: Oocistalar bilan ifloslangan muhit orqali kasallik tarqaladi. Shu sababli, parrandachilik xoʻjaliklarida gigiyena qoidalariga qatʼiy rioya qilish, ozuqa va suv manbalarini toza saqlash, oocistalarning rivojlanishi uchun qulay sharoitlarni cheklash muhimdir.

Tadqiqot maqsadi va ahamiyati: Eymerioz (koksidioz) – parrandalarda keng tarqalgan protozoal parazit kasalliklardan biri boʻlib, u “Eimeria” turiga mansub bir hujayrali parazitlar tomonidan chaqiriladi. Ushbu kasallik asosan yosh parrandalarda uchraydi va oshqozon-ichak tizimini zararlab, oʻsishning sekinlashishiga, yem sarfining ortishiga, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga va hatto yuqori oʻlim darajasiga olib keladi. Eimeria turlari oʻz hayot siklida tashqi muhitda oʻta chidamli boʻlgan oocistalar hosil qiladi. Aynan shu oocistalar muhitda uzoq saqlanib, kasallikning asosiy manbai hisoblanadi.

Shu sababli, mazkur tadqiqot Qoraqalpogʻiston sharoitida oocistalarning ekologik omillarga moslashuvini, ularning infeksiyon qobiliyatini va kasallikning tarqalish mexanizmini aniqlashga qaratildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi:- Qoraqalpogʻistonda parrandalarda parazit oocistalarning tashqi muhitda rivojlanishini, ularning sporulyatsiyasi va yuqish qobiliyatini oʻrganish, shuningdek kasallik tarqalishini kamaytirish boʻyicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Qoraqalpogʻiston Respublikasi iqlimi keskin kontinental boʻlib, yoʻz oylarida havo harorati 40°C gacha koʻtariladi, qishda esa –20°C gacha pasayadi. Bunday keskin iqlim sharoiti oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Eimeria turlarining biologiyasi va parazitlik xususiyatlari: Parrandalarda koʻp uchraydigan Eimeria turlariga “E. tenella, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. brunetti” kiradi. Ular parrandaning ichak traktining turli qismlarini zararlaydi. Masalan, “E. tenella” koʻpincha yoʻgʻon ichakni, “E. acervulina” esa oʻn ikki barmoqli ichakni shikastlaydi. Barcha turlar oʻxshash hayot sikliga ega boʻlsa-da, ularning patogenlik darajasi farq qiladi.

Eimeria parazitining rivojlanish sikli uch asosiy bosqichdan iborat:

- 1.Sporogoniya-oocistalar tashqi muhitda kislorod taʼsirida sporulyatsiyalanadi va infeksiyon holatga oʻtadi.
- 2.Shizogoniya- parazit xoʻjayinning ichak hujayralarida koʻpayib, ularni nobud qiladi.
- 3.Gametogoniya - jinsiy koʻpayish bosqichi boʻlib, natijada yangi oocistalar hosil boʻladi va ular najas bilan tashqariga chiqadi.

Har bir bosqichda parazit xoʻjayinning immun tizimiga, ichak mikroflorasiga va metabolik jarayonlariga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Ichak devorining yalligʻlanishi, qon ketishlar, suvsizlanish va ozuqa moddalarning soʻrilishining buzilishi asosiy patogenetik belgilar hisoblanadi.

Tadqiqot metodikasi. Qoraqalpogʻiston Respublikasining uch turdagi parrandachilik xoʻjaliklarida olib borildi: kichik (xususiy), oʻrta va yirik ishlab chiqarish fermalari. Har bir xoʻjalikdan 50 tadan parrandalar tanlab olindi. Ularning yoshi 3 oygacha boʻlib, bu davrda eymerioz eng koʻp uchraydi.

Namuna olish: Har bir xoʻjalikda parrandalardan yangi najas namunalari olindi va gigiyenik sharoitda laboratoriyaga yetkazildi.

Oocistalarni aniqlash usuliga quydagilar kiradi :

Flotatsion metod (NaCl eritmasida) yordamida oocistalar ajratib olindi.

Mikroskop ostida 400x kattalashtirishda ularning shakli, oʻlchami, qobigʻining qalinligi va sporulyatsiya darajasi oʻlchandi.

Har bir namunadan oʻrtacha 10 maydon tahlil qilinib, oocistalar soni (O.P.G — oocist per gram) aniqlangan.

Sporulyatsiya tajribasi: Bunda olingan oocistalar maxsus idishlarda turli harorat (20°C, 25°C, 30°C, 35°C) va namlik (40%, 60%, 80%) sharoitlarida 5 kun davomida inkubatsiya qilindi. Har 24 soatda mikroskop ostida sporulyatsiyalangan oocistalar foizi qayd etildi.

Statistik tahlil: Bunda olingan ma'lumotlar "SPSS 22.0" dasturida qayta ishlanib, harorat va namlikning oocista rivojlanishiga ta'siri "bir omilli ANOVA" usuli yordamida baholandi. $P < 0.05$ qiymat statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Tadqiqot vazifalari: Oocistalarning tashqi muhitda saqlanishi va sporulyatsiya jarayonini turli harorat va namlik sharoitida o'rganish; Parazitar oocistalarning yuqish qobiliyatini baholash; Qoraqalpog'iston sharoitida parrandachilikda kasallik tarqalishini tahlil qilish;

Gigiyena va profilaktika choralari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidagi uch xil turdagi parrandachilik xo'jaliklarida (kichik, o'rta va yirik) olib borildi. Namuna sifatida 3 oylik va undan kichik yoshdagi parrandalar tanlandi, chunki ular kasallikka eng sezgir guruh hisoblanadi.

Harorat (°C)	Namlik (%)	Sporulyatsiya darajasi (%)
20	40	33
20	60	48
20	80	62
25	40	58
25	60	74
25	80	89
30	40	72
30	60	90
30	80	97
35	40	68
35	60	81
35	80	87

Yuqish qobiliyatini baholash: Laboratoriya sharoitida yetishtirilgan parrandalar oocistalar bilan sun'iy infeksiyaga uchratildi. Har bir guruhda 10 ta parranda bo'lib, ular turli sharoitda rivojlangan oocistalar bilan yuqtirildi. Parrandalar sog'lig'i, kasallik belgilari va o'lim holatlari 14 kun davomida kuzatildi.

Oocistalarning sporulyatsiya darajasi: Quyidagi jadvalda turli harorat va namlik sharoitida 5-kun oxiridagi sporulyatsiya darajasi keltirilgan:

Ushbu natijalar Qoraqalpog'istonning yozgi iqlimi (30–35°C, 60–70% namlik) sharoitida oocistalar juda tez rivojlanishini ko'rsatadi. Shu sababli yoz oylarida eymeriozning tarqalish xavfi eng yuqori darajaga chiqadi.

Oocistalarning yashovchanligi va yuqish qobiliyati bunda: Oocistalarning uzoq muddatli saqlanishi natijalariga ko'ra: 35°C dan yuqori haroratda ularning 50% 10 kun ichida nobud bo'lgan, 20°C va 80% namlikda esa 8 haftagacha infeksiyon qobiliyatini saqlagan.

Bu ma'lumotlardan kelib chiqib, oocistalar sovuq va nam muhitda uzoq vaqt yashovchan bo'lishi, ammo yuqori haroratda tez nobud bo'lishi isbotlandi.

Kichik xo'jaliklarda axlat tozalashning sustligi, suv manbalarining ifloslanishi va yemning nazoratsiz saqlanishi asosiy xavf omili sifatida aniqlangan. Shuningdek, bu joylarda profilaktika ishlari deyarli olib borilmagan.

Tahlil natijalariga ko'ra, kichik xo'jaliklarda eymeriozning tarqalish darajasi yuqori (48%), o'rta xo'jaliklarda 33%, yirik xo'jaliklarda esa 18% ni tashkil etdi.

Bu farqlar gigiyenik sharoit, dezinfeksiya chastotasi va parranda zichligiga bog'liq.

Xo'jalik turi	Kasallik tarqalish darajasi (%)	Oocistalar kontsentratsiyasi (ta najasda)
Kichik xo'jalik	48	2100
O'rta xo'jalik	33	1300
Yirik xo'jalik	18	600

Ekologik omillarning ta'siri: Qoraqalpog'istonning tabiiy sharoiti oocistalarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Yoz oylarida- yuqori harorat va namlik oocistalarning tez sporulyatsiyasiga sabab bo'ladi.

Kuzda- harorat pasayishi bilan oocistalar faolligi susayadi, ammo ular tirik holatda uzoq muddat saqlanadi.

Qish oylarida-sovuq havo oocistalarning faol rivojlanishini to'xtatadi, lekin muzlagan holatda ular bir necha oy infeksiyon qobiliyatini yo'qotmaydi.

Tuproqning mexanik tarkibi ham ahamiyatli: qumli tuproqda oocistalar tez qurib nobud bo'ladi, ammo nam loy tuproqda ularning yashovchanligi yuqori bo'ladi. Bu holat parrandachilik fermalarining joylashuvi va qurilish materiallarini tanlashda inobatga olinishi kerak.

Kasallikni oldini olish va davolash choralari: Eymeriozni oldini olishda "kompleks yondashuv" talab etiladi: gigiyena, ozuqa nazorati, dezinfeksiya, dori va vakcina ishlatish.

Gigiyena va sanitariya.

Parrandachilik xonalarini har 10–15 kunda issiq suv, formalin (2–3%) yoki ammiak (10%) eritmalari bilan dezinfeksiya qilish.

Quruq axlat tizimini joriy etish, suv oqmalarini tartibga solish.

Parranda zichligini 1 m² maydonga 10–12 boshdan oshirmaslik.

Kasallikni davolash va profilaktikada quyidagi preparatlar samarali hisoblanadi:

Toltrazuril (Baycox)-7 mg/kg dozasi 2 kun davomida beriladi.

Amprolium-yem yoki suvga 0,0125% miqdorda qo'shiladi.

Diclazuril (Clinacox)-1 ppm konsentratsiyada profilaktik maqsadda ishlatiladi.

Bu preparatlar parazitning ichakdagi rivojlanish bosqichlarini to'xtatib, najasda oocista sonini keskin kamaytiradi.

Vaksinalar: So'nggi yillarda "Paracox" va "Livacox" tipidagi jonlantirilgan vaksinalar yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Ular parrandalarda tabiiy immunitet hosil qiladi va kimyoviy dorilarga nisbatan xavfsizroq.

Mahalliy sharoit uchun tavsiyalar:

Xo'jaliklarda quruq va toza muhitni saqlash;

Yoz oylarida dezinfeksiya chastotasini oshirish;

Nam axlatni o'z vaqtida olib chiqish;

Suv tizimlarini yopiq holatda ushlab, tashqi ifloslanishdan himoyalash;

Probiotik va vitamin qo'shimchalari bilan parrandalarning immunitetini mustahkamlash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati: Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qoraqalpog'iston sharoitida eymeriozning eng faol tarqalish davri yoz oylari bo'lib, 30–35°C va 60–80% namlik oocistalar uchun eng qulay muhit hisoblanadi. Bu esa profilaktika choralari mavsumiy rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra:

Oocistalar 35°C dan yuqori haroratda tez nobud bo'ladi, 20°C va yuqori namlikda esa 2 oy davomida infeksiyon qobiliyatini saqlab qoladi,

Kichik xo'jaliklarda gigiyena yetishmasligi sababli kasallik 2,5 baravar ko'p uchraydi.

Ushbu ma'lumotlar asosida profilaktika tizimini optimallashtirish hamda kichik xo'jaliklar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari:

Molekulyar biologiya usullari yordamida Eimeria turlarini **genetik identifikatsiya qilish;

Antikoksidial preparatlarning rezistentlik darajasini o'rganish;

Qoraqalpog'istonning boshqa hududlarida "ko'lamli monitoring" tadqiqotlarini o'tkazish;

Ekologik xavfsiz bio-profilaktik vositalar (fitopreparatlar, probiotiklar) ishlab chiqish.

Xulosa. Shuni tasdiqlaydiki, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida iqlimiy omillar-havo harorati, nisbiy namlik va gigiyenik muhit oocistalarning sporulyatsiyasi hamda invazion faolligiga sezilarli darajada ta'sir etadi. Ayniqsa, issiq va nam mavsumlarda oocistalar tezroq

rivojlanib, tashqi muhitda uzoq muddat saqlanadi. Shuningdek, xo'jaliklarda tozalash va dezinfeksiya ishlarining sustligi, parrandalarni haddan tashqari zich joylashtirish hamda antikoksidial vositalardan noto'g'ri foydalanish kasallikning ommaviy tarqalishiga sabab bo'ladi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi parrandalarda eymeriozning oldini olish, erta aniqlash va samarali nazorat qilish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida ilmiy izlanishlar oocistalarning genetik turlanishini aniqlash, yangi avlod antikoksidial vositalar ishlab chiqish hamda ekologik xavfsiz profilaktika usullarini joriy etish yo'nalishida davom ettirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Avezimbetov, S., & Bekmuratov, K. (2021). Methods of microscopic evaluation of sperm obtained from bulls for scientific work and in production. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 403-407.

2. Avezimbetov, S., Madetova, M., Madetova, N., & Joldasbaeva, V. (2023). Veterinariyada gemoterapiya. anemiyalar va qon zardobida temirni aniqlash, qon retraksiyasini aniqlash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 509-516.

3. Avezimbetov, S. D., Togaymuradov, M. S., & Bazarbaeva, A. A. (2021). Induction of superovulation in cattle. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1778-1781.

4. Dosumbetovich, A. S., & Komoladdinovich, K. S. (2021). New effective methods of treatment of persistent infertility in cows.

5. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O'zbekistonda qo'ylarning ichak sestodlari bilan zararlanishi: epizootologik tahlil, diagnostika va mavsumiy o'zgarishlar. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

6. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). Qoraqalpog'iston respublikasi xo'jayli tumanida qo'ylarning ichak sestodozlari: tarqalishi, diagnostikasi va profilaktikasi. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.

7. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Infestation of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological studies, new parasitic species, and environmental factors. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(2), 151-156.

8. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). Intestinal cestode infestation in sheep in uzbekistan: epizootiological studies, ecological factors, and seasonal dynamics. *Prospects for innovative technologies in science and education*, 2(2), 190-196.

9. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Khojamuratova, A. Y. (2025). Infection of sheep with intestinal cestodes in uzbekistan: epizootiological analysis, ecological factors, and preventive measures. *The latest news and research in education*, 2(2), 69-77.

10. Kaniyazov, A. J., & Shakarboev, E. B. (2023). Helminths of horses in Karakalpakstan: seasonal, spatial and age dynamics. *Acta Biologica Sibirica*, 9, 539-548.

11. Shakarboev, E. B., Berdibaev, A. S., Abdurakhmonov, S. A. U., & Kaniyazov, A. J. (2024).

Nematode *Diocetophyme Renale* Goeze, 1782 (Nematoda, Diocetophymatidae) in Predatory Mammals in Karakalpakstan. *European Journal of Veterinary Medicine*, 4(2), 1-3.